

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

Social Bookmarking als Werkzeug für die Kooperation von Lehrkräften

Das Projekt Edutags für den Deutschen Bildungsserver

Richard Heinen¹, Ingo Blee²

¹ Universität Duisburg-Essen
Forsthausweg 2 – LC 105, 47057 Duisburg
richard.heinen@uni-due.de

² Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung
Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt/Main
blees@dipf.de

Zusammenfassung

Im Artikel werden zunächst Forschungsergebnisse zur Kooperation von Lehrkräften dargestellt. Daran schließen sich Überlegungen an, welche web-basierten Dienste eine Kooperation unter Lehrkräften unterstützen könnten und ob solche Dienste bereits (erkennbar) genutzt werden. Abschließend werden die Konzeption eines Social-Bookmarking-Dienstes für Lehrkräfte erläutert und die ersten Entwicklungs- und Implementationsschritte dargestellt.

Abstract

The article begins with an outline of research on cooperation among teachers that is followed by reasoning about which web-based services could support such cooperation and whether these services are already in use by teachers. In the main part the design of a customized social bookmarking service for teachers is explicated and the first steps of its development and implementation are shown.

1 Kooperation von Lehrkräften

Digitalen Medien im Unterricht werden vielfältige Potenziale zur Verbesserung des Lehrens und Lernens zugeschrieben. Grundsätzlich sei ein Unterricht möglich, der schülerzentrierter, projektorientierter sei, der es ermögliche, auf individuelle Leistungsunterschiede zu reagieren, der aber vor allem auch Möglichkeiten zu kooperativeren Arbeitsformen biete. Beispiele, die dies exemplarisch belegen können, sind vielfältig entwickelt, erprobt und dokumentiert [Eickelmann, 2009]. In der Regel wird dabei aber der Unterricht einer einzelnen Lehrkraft in den Blick genommen. Unberücksichtigt bleibt oft die Frage der Lehrerkooperation.

Eine in den letzten Jahren zunehmende Outputorientierung von Unterricht rückt die Professionalisierung des Lehrerberufs in den Blick. Neben Aspekten der Aus- und Weiterbildung ist hier auch nach Formen der Kooperation von Lehrkräften zu fragen. Der Austausch mit anderen Lehrkräften unterstützt die Reflexion des eigenen Handelns und kann so die Qualität des Unterrichts und von Arbeitszufriedenheit erhöhen [Ihme, Möller & Pohlmann, 2009]. Effiziente Formen der Kooperation können die Arbeitsbelastung der einzelnen Lehrkraft reduzieren [Obolenski, 2006].

Aktuelle Untersuchungen zur Lehrerkooperation belegen einerseits die positive Wirkung gelungener Kooperation, zeigen andererseits aber auch, dass diese häufig noch nicht hoch entwickelt und etabliert ist [Bauer, 2008].

Hierfür werden eine Reihe von Gründen angeführt. Die Lehrtätigkeit als solche, der eigentliche Unterricht ist eine vereinzelt Tätigkeit, in der Folge wird Unterricht auch alleine vorbereitet und entwickelt. Die Lehrerbildung unterstützt kooperative Arbeitsformen nicht nur nicht, sondern sozialisiert angehende Lehrkräfte immer noch eher im Sinne einer Einzeltätigkeit [Tenorth, 2006]. Zudem wird die Zusammenarbeit mit anderen Lehrkräften häufig auch mit zusätzlichem Zeitaufwand verbunden und daher abgelehnt. Diese Ablehnung gilt es durch alternative Formen der Kooperation aufzubrechen und Kommunikations- und Selbstreflexionsprozesse anzustoßen [Kolbe, Reh, Coelen & Otto, 2008]. Denn andere Formen der Kooperation können den Arbeitsalltag von Lehrkräften bereichern. Von der punktuellen problemorientierten Zusammenarbeit bis zur institutionalisierten Zusammenarbeit sind Kooperationsformen beschrieben [Little, 1990]. Neben der schulinternen Kooperation sind aber auch immer wieder Formen zu beobachten, bei denen gerade engagierte Lehrkräfte, die in ihrer Schule keine Partnerschaften fin-

den, die Kooperation außerhalb der eigenen Schule suchen [Schönknecht, 1997].

Kooperation unter Lehrkräften scheint also eine schwierige Sache zu sein. Dennoch wurden einige Merkmale gelingender Kooperation identifiziert.

- Im Rahmen einer Kooperation arbeiten kleinere Gruppen zusammen.
- Die Kooperation wird von der Leitung gefördert und unterstützt.
- Es liegt eine klare Aufgabenstellung für die Kooperation vor, bzw. es ist ein klares Kooperationsziel formuliert.
- Es werden Arbeitsschritte und Zuständigkeiten transparent festgelegt [Legters, 1999].

Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des hier beschriebenen Projektes gefragt, wie der Einsatz von digitalen Medien die Kooperation von Lehrkräften unterstützen kann. Ziel ist es, eine webbasierte Software zur Verfügung zu stellen, die einfach zu bedienen ist und Kooperation von Lehrkräften in unterschiedlichen Szenarien unterstützen kann, die darüber hinaus aber auch das Potenzial bietet, Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien im Kontext der Unterrichtsvorbereitung vertrauter zu machen und sie dazu anregt, sich über den Unterricht und die verwendeten digitalen Ressourcen auszutauschen. Die Ansiedlung des Projektes beim Deutschen Bildungsserver¹ bietet den Vorteil, dass ein Ressourcenpool entsteht, der Lehrkräften offen zur Verfügung steht. Es werden so neue Formen der Ressourcensammlung und -bewertung erprobt, die ggf. den Datenbestand des redaktionell gepflegten Angebotes bereichern können.

2 Social Bookmarking

Social Bookmarking und Tagging sind Formen der virtuellen Zusammenarbeit, die es ermöglichen, große auf Internetressourcen basierende Wissensbestände aufzubauen, zu strukturieren und gemeinsam zu nutzen.² Neben der Art der Strukturierung über freie Tags, d.h. individuelle durch die User ver-

1 <http://www.bildungsserver.de/start.html>

2 Bertram (2009) gibt einen Überblick über die informationswissenschaftlich relevanten Aspekte des Social Tagging. Eine im Weiteren zugrundegelegte umfassende Darstellung zum Thema liefert Peters (2009).

gebene Schlagwörter, ist auch die Suche sehr flexibel, denn anders als in der Lesezeichenverwaltung eines Browsers kann jede Ressource von verschiedenen Usern mit mehreren Schlagworten getaggt werden. Hier ergeben sich positive Effekte aus der Zusammenarbeit im Netzwerk. Für den Einzeluser kann die Nutzung eines webbasierten Werkzeuges von Vorteil sein, wenn mehrere Rechner genutzt werden. Der Zugriff auf die Ressourcensammlung ist von jedem Rechner aus möglich. Dies entspricht der Arbeitssituation von Lehrkräften, die Unterricht am heimischen Rechner vorbereiten, im Lehrerzimmer evtl. Zugriff auf einen Arbeitsrechner haben und auf Lehrerrechner im Klassen- oder Computerraum zugreifen. Erst die Zusammenarbeit mit anderen Usern macht aus einem Bookmarking- ein Social-Bookmarking-System. Die gemeinsame Verschlagwortung und Bewertung von Quellen erhöht deren Qualität. Je mehr User eine Ressource für sich sichern und mit Tags versehen, umso relevanter könnte diese Ressource für eine Gruppe sein.³

Für die Annäherung an kooperative Arbeitsformen erscheint ein Social-Bookmarking-System auch deshalb besonders geeignet, weil nicht eigene Unterrichtsentwürfe und selbsterstellte Materialien ausgetauscht werden (müssen) – wie dies z.B. mit Wikis realisierbar wäre –, sondern „lediglich“ Ressourcen ausgetauscht werden, die im Netz aufgefunden wurden. In einem zweiten Schritt kann dann über die Kommentarfunktion ein Austausch über Erfahrungen im Unterricht beginnen.

Es wird also angenommen, dass ein Social-Bookmarking-System eine webbasierte Software-Lösung ist, die kooperative Arbeitsformen unterstützen kann. Andere Werkzeuge wie etwa Blogs sind eher geeignet, die Reflexion der einzelnen Lehrkraft zu unterstützen [Reinmann & Bianco, 2008].

2.1 Aktuelle Nutzung bestehender Dienste

Die Nutzung bestehender Bookmarking-Systeme bei der Vorbereitung von Unterricht scheint bisher in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum nicht weit verbreitet zu sein. Eine explorative Untersuchung, bei der die Dienste del.icio.us und Mr. Wong⁴ untersucht wurden, zeigte, dass kaum Ressourcen mit unterrichtsrelevanten Tags markiert sind. Hierzu wurden 25

3 Zum kollaborativen Filtern durch Social Tagging vgl. Peters (2009), 299ff.

4 <http://del.icio.us> und <http://www.mister-wong.de/>

themen- bzw. fachspezifische Begriffe in unterschiedlichen Abstraktionstiefen (Biologie, Zellbiologie, Mitose) mit dem Begriff Unterricht kombiniert und die Trefferlisten ausgewertet. Bei den allgemeinen Begriffen wurden mehr Treffer gefunden, allerdings verwiesen diese eher auf Einstiegsseiten von Portalen und nicht auf konkrete Materialien. Insgesamt waren Ressourcen immer nur im zweistelligen Bereich getaggt. Ausnahmen waren wenige englischsprachige Portale, die auch mit deutschen Tags versehen waren. Bei den spezifischeren Suchbegriffen wurden Verweise auf konkrete Materialien gefunden, doch lag die Zahl der User, die die einzelnen Ressourcen getaggt hatten, immer im einstelligen Bereich. Als Beispiel sei die Unterrichtseinheit „Mitose“⁵ genannt, die bei Lehrer-Online die Besucher-Hits Biologie anführt, aber nur zweimal (!) auf del.icio.us getaggt ist.

Die explorative Untersuchung legt den Schluss nahe, dass die Idee des Social-Bookmarking für Zwecke der Unterrichtsvorbereitung bei deutschsprachigen Lehrkräften wenig verbreitet ist. Die geringe Zahl von Mehrfachtagging bei spezifischen Ressourcen lässt zudem den Schluss zu, dass die Dienste bisher eher von Einzelusern und nicht von Gruppen im Sinne einer kooperativen Arbeitsweise genutzt werden. Im Rahmen der Fokusgruppe (s.u.) wurden diese Ergebnisse auch diskutiert. Es zeigte sich, dass (zumindest bei den beteiligten Lehrkräften) die fehlende Nutzung nicht aus einer Ablehnung der Systeme erwuchs, sondern aus mangelndem Wissen über deren Existenz oder Skepsis gegenüber nicht-öffentlichen Anbietern.

2.2 Edutags – Social Bookmarking auf dem DBS

Auf der Grundlage der bisherigen Darstellungen wurde die Entwicklung und exemplarische Implementierung eines Social-Bookmarking-Dienstes für Lehrkräfte auf dem Deutschen Bildungsserver konzipiert.

2.2.1 Erstellung eines Prototypen

Die Entscheidung, ein eigenständiges Werkzeug zu entwickeln, war von mehreren Überlegungen geleitet. Ein Social-Bookmarking-System für Lehrkräfte in Deutschland sollte als eigenständiges Angebot eines renommierten Anbieters erkennbar sein. In der Entwicklung soll flexibel auf Anforderungen

5 <http://www.lehrer-online.de/mitose.php>

der Lehrkräfte eingegangen werden können. Das System soll den Bildungsbereich ins Zentrum stellen.

Zunächst wurde daher mit dem Content-Management-System Drupal ein Prototyp für ein Social-Bookmarking-System entwickelt. Die Entscheidung, Drupal als Grundlage zu wählen, liegt im konzeptionellen Ansatz des Systems begründet. Drupal ist ein CMS, das als Open Source vorliegt. Es ist stark auf die Unterstützung von virtuellen Gemeinschaften ausgerichtet. Ein besonderer Vorteil von Drupal ist dabei, dass unterschiedliche Anforderungen mithilfe von Modulen, die ebenfalls als Open Source zur Verfügung stehen, umgesetzt werden können [Westrup, Vervenne & Kerres, 2010]. Das System ist so flexibel und anpassbar, und kann auf die Rückmeldungen der Lehrkräfte im Laufe der Testphasen reagieren.

Der Prototyp wies bereits wichtige Funktionalitäten eines Bookmarking-Dienstes auf, ohne dass diese jedoch detailliert ausgearbeitet waren. Folgende Funktionalitäten sind im Prototypen bereits angelegt.

Bereich Bookmarking, Tagging, Bewerten

- Mithilfe eines Bookmarklets, das in die Symbolleiste aller gängigen Browser integriert wird, können User eigene Lesezeichen anlegen.
- Beim Anlegen eines neuen Lesezeichens werden URL, Seitentitel und ggf. eine Textpassage in das Lesezeichen übernommen.
- In einem zweiten Schritt können User Tags vergeben. Dabei stehen drei Verfahren zur Auswahl: 1) Das System schlägt zu jedem Lesezeichen Tags vor. Im Prototyp ist der Algorithmus hierfür noch nicht festgelegt. Im Laufe der Erprobung soll festgestellt werden, ob eigenen Tags, anderen Tags derselben Ressource oder Tags aus Gruppen eine höhere Gewichtung gegeben werden soll. In einem Textfeld können Tags frei eingegeben werden. Hierbei haben User die Wahl, 2) entweder eigene, frei gewählte Tags zu vergeben oder 3) sich von der Autovervollständigung des Systems leiten zu lassen. Grundidee der Autovervollständigung ist es, dass Usern Tags aus einer hinterlegten Taxonomie vorgeschlagen werden.⁶ Durch dieses Verfahren soll eine Quasi-Standardisierung unter-

⁶ Obwohl sich dies von der Grundidee des Social Tagging entfernt, wird diese Unterstützung im untersuchten Setting von den Nutzern ausdrücklich verlangt (s.u.); und auch in der neueren Literatur werden Tag-Empfehlungen als Systemerweiterungen angeregt, s. Peters (2009), 238 ff.

stützt werden, zugrunde liegt eine Auswahl von Deskriptoren des Fachinformationssystems Bildung entlang von MINT-Fachsystematiken.

- Nach dem Speichern der Lesezeichen können alle Elemente (Titel, URL, Beschreibung, Tags) auch wieder geändert werden.
- Jedes Lesezeichen kann mit einer 5-Sterne-Bewertung versehen werden. Die User bekommen dabei sowohl die selbst vergebene Wertung angezeigt, als auch den Durchschnittswert und die Anzahl der insgesamt vergebenen Wertungen.

Bereich Suche

- Das System bietet im Wesentlichen drei Suchwege.
- Der User durchstöbert die Lesezeichen, die von der Startseite aus in umgekehrt chronologischer Reihenfolge erreichbar sind.
- Eine Volltextsuche durchsucht alle Elemente der Lesezeichen.
- Tagclouds zeigen die vergebenen Tags in Wolkenform an. Dabei werden häufig vergebene Tags größer dargestellt als weniger häufig vergebene Tags. Tagclouds werden an verschiedenen Stellen im System angezeigt und basieren dabei jeweils auf unterschiedlichen Ressourcen, abhängig davon, im welchem Kontext sie angezeigt werden. D.h. es gibt eine eigene Tagcloud für einzelne User, Gruppen und für das Gesamtsystem, mit denen auf die jeweiligen Teilmengen zugegriffen werden kann.

Bereich Kooperation

- Zusammenarbeit ermöglicht das System auf verschiedenen Ebenen:
- Das System zeigt an, wie oft eine Ressource als Lesezeichen angelegt wurde. Neben der Anzahl werden aber auch die einzelnen User und die von ihnen vergebenen Tags angezeigt.
- User können sich zu Gruppen zusammenschließen. Gruppen erhalten eine eigene Tagcloud und eine chronologische Auflistung der Ressourcen der Gruppe. So wird der Aufbau einer systematischen Themensammlung in der Gruppe unterstützt. Inwieweit die Zusammenarbeit in Gruppen zur Qualitätssteigerung der einzelnen Ressourcen beitragen kann, muss noch im Detail untersucht werden [Noll, Au Yeung, Gibbins, Meinel & Shadbolt, 2009].
- Einzelne User können sich gegenseitig als Freunde markieren. Damit ist ein Einblick in die Sammlung der einzelnen User möglich.
- Neben den Tags und Beschreibungen, die bei der Anlage der Lesezeichen vergeben werden, können User Kommentare zu Lesezeichen anle-

gen, über die eine Diskussion zu den Ressourcen und ihren Einsatzmöglichkeiten im Unterricht möglich ist.

2.2.2 Weiterentwicklung in einer Fokusgruppe

Das Basiskonzept und der darauf aufbauende Prototyp wurden in einer Fokusgruppe mit Lehrkräften diskutiert. Die Methode der Fokusgruppe bot sich an, da das zu bewertende Produkt noch in einem unfertigen Zustand vorlag und so einfach und schnell ein Feedback zum Prototypen eingeholt werden konnte [Morgan, 1997]. Die Mitglieder der Fokusgruppe wurden unter verschiedenen Aspekten ausgewählt.

Ein Teil der Gruppe unterrichtet an Schulen, in denen Schüler/-innen und Lehrkräfte über eine Ausstattung mit individuellen Endgeräten verfügen. In diesen Schulen ist der Einsatz digitaler Medien im Unterricht an der Tagesordnung und der Bedarf an guten digitalen Ressourcen entsprechend hoch. Der Austausch von Ressourcen erfolgt bei diesen Lehrkräften meist per E-Mail oder über den Schulserver.

Weitere Teilnehmende unterrichten an Schulen, die den Einsatz von LMS (Lernmanagementsystemen) bereits etabliert haben. In diesen Schulen werden digital vorliegende Ressourcen über ein LMS an Schüler/-innen verteilt. Hausaufgaben können darüber eingesammelt werden. Funktionalitäten zum systematischen Aufbau von Sammlungen mit online verfügbaren Ressourcen enthalten gängige LMS jedoch nicht.

Eine dritte Gruppe von Lehrkräften kam von Schulen, die zwar über eine, nach eigener Einschätzung, akzeptable technische Ausstattung, aber weder über eine systematisch genutzte Lernplattform, noch über etablierte Formen der Medienarbeit im Unterricht, noch über erprobte Formen der Kooperation in der mediengestützten Unterrichtsvorbereitung verfügen.

Allen Teilnehmenden war gemein, dass sie der Kooperation im Kollegium einen hohen Stellenwert beimaßen, für die eigene Schule aber ein zu geringes Maß an Kooperation konstatierten.

In der Gruppe wurden Konzept und Prototyp unter vier Aspekten diskutiert:

1. Funktionalitäten, die erforderlich oder weniger gewünscht sind
2. Umgang mit persönlichen Daten auf der Plattform
3. Unterstützung beim Taggen von Ressourcen
4. Exportmöglichkeiten und Suchhilfen

Die Diskussionen der Fokusgruppe lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

1. Es werden vor allem Funktionalitäten erwartet, die die Kernaufgabe des Systems unterstützen. Bereits bei der Implementierung von allgemeinen Diskussionsforen und Kommentierungsmöglichkeiten einzelner Ressourcen findet sich keine eindeutige Mehrheit. Gemeinsam wurde die Aussage erarbeitet, dass ein System erwartet wird, das nicht die Aufgaben anderer Plattformen ersetzt, sondern sich auf die definierte Aufgabe der digitalen Verwaltung online verfügbarer Ressourcen konzentriert.
2. Die Frage der persönlichen Daten auf der Plattform wurde kontrovers diskutiert. Die Meinungen sind zwischen zwei extremen Positionen angesiedelt. Die eine setzt auf möglichst weitgehende Datenvermeidung, sowohl bei der Registrierung als auch bei der Anzeige gegenüber anderen Usern, die andere sieht ausführliche Daten über die einzelnen User als Qualitätsmerkmal. Im Ergebnis fand die Gruppe zu dem Konsens, dass bei der Registrierung nur die rechtlich erforderlichen Daten erhoben werden sollten, während die Nutzerprofile optional mit weitergehenden Informationen angereicht werden können.
Besonders im Kontext des Umgangs mit persönlichen Daten wurde von allen Teilnehmenden der Fokusgruppe die Meinung geäußert, es sei wichtig, ein System zu schaffen, das durch einen öffentlichen, nicht kommerziellen und in Deutschland angesiedelten Dienstleister zur Verfügung gestellt wird.
3. Unter dem Aspekt der Tagginghilfen wurden klar konkrete Tag-Vorschläge gefordert, die sich aus den eigenen Tags der User, den Tags der Gruppen, denen die User angehören, und den Tags, die andere für eine bestimmte Ressource verwendet haben, zusammensetzen. Die Steuerung freier Tags durch Autovervollständigung mit einer hinterlegten Taxonomie wurde weder positiv noch negativ gewertet. Hier zeigt die Fokusgruppe eine abwartende, aber offene Haltung.
4. Im Rahmen der Konzeptvorstellung wurden Ideen präsentiert, Suchergebnisse als Scorm-Paket, als RSS-Feeds oder in einer anderen Form, die zum Import in ein LMS geeignet ist, zu entwickeln. Ebenso wurde angeregt, Hilfe für einen teilautomatisierten Import bestehender Sammlungen in das System zu entwickeln. Beide Angebote wurden von der Fokusgruppe nicht positiv bewertet. Hingegen wurde eine intuitiv bedienbare und differenzierte Suchfunktion gefordert. Begründet wurde dies damit, dass es zur Zeit kaum importgeeignete Ressourcensammlun-

gen gebe. Auch beim Export setzen die Teilnehmenden eher auf manuelle Übertragung, da hier viele unterschiedliche Szenarien genannt wurden, wie die Verwendung in Arbeitsblättern oder in Webquests, die Einbindung in Aufgaben etc.

Die Ergebnisse der Diskussion der Fokusgruppe bestätigten die bisherige Entwicklung des Prototypen, setzten aber an einigen Stellen wichtige Akzente, die nun in die Weiterentwicklung des Prototypen einfließen.

2.2.3 Erprobungsszenarien

Eine zweite Version des Prototypen, die dann auch bereits zum produktiven Einsatz einer betreuten Gruppen geeignet ist, wird seit November 2010 mit verschiedenen Testgruppen erprobt. Hierbei werden drei Szenarien realisiert:

- Nutzung durch eine Gruppe in einer Schule;
- Nutzung durch Einzellehrer mit einem Thema in einer Region;
- Nutzung durch eine Gruppe von Einzellehrkräften bundesweit.

Die Leitfragen für diese Phase orientieren sich an den Erkenntnissen zur Lehrkooperation, die am Anfang des Artikels dargestellt wurden:

- Kann ein Social-Bookmarking-Dienst die Kooperation von Lehrkräften unterstützen?
- Welche Rolle spielt dabei die Unterstützung durch die Schulleitung?
- Welche Rolle spielt die konkrete Aufgabenstellung der Kooperation?
- Kommt es zu einer differenzierten Rollenaufteilung?
- Ist der gemeinsame Arbeitskontext für die Kooperation wichtig?

3 Ausblick

Mit edutags wird ein passgenaues Tool für die Kooperation von Lehrkräften bei der Sammlung, inhaltlichen Erschließung und Bewertung für den Unterrichtseinsatz entwickelt. Der Deutsche Bildungsserver kann zugleich das Kernangebot an redaktionellen Inhalten in seinen Themenkatalogen mit einem Pool von mit fachlicher Expertise ausgewählten Online-Ressourcen anreichern. Die selektive Übernahme des mit edutags aggregierten und er-

geschlossenen Contents in den redaktionellen Bestand wird erleichtert durch die Verbindung von Folksonomy und Taxonomie.

Vom Social Tagging auf edutags wird eine Verbesserung des Vokabulars zur inhaltlichen Erschließung hinsichtlich Aktualität und Berücksichtigung von Nutzerinteressen ebenso erwartet wie Einsatzmöglichkeiten der Folksonomy für Retrieval [Hotho, Jäschke, Schmitz & Stumme, 2006] und Browsing, z.B. in Form von Suchtermvorschlägen und tag-generierten Empfehlungen [Peters, 2009]. Diese Einsatzfelder werden Gegenstand weiterer Untersuchungen im Projektkontext sein.

Literaturverzeichnis

- Bauer, K. O. (2008). Lehrerinteraktion und-kooperation. In: Helsper, W., Böhme, J. (Hrsg.). Handbuch der Schulforschung, 839–856. Heidelberg: Springer.
- Bertram, J. (2009). Social Tagging – Zum Potential einer neuen Indexiermethode. In: Information: Wissenschaft und Praxis, 60(1), 19–26.
- Bianco, T. & Reinmann, G. (2008). Bloggen – Pflichtübung oder Passion? Eine empirische Untersuchung von Knowledge Blogs als Tool des persönlichen Wissensmanagements vor dem Hintergrund der Selbstbestimmungstheorie. http://www.imb-uni-augsburg.de/files/TamaraBianco_Masterarbeit_KnowledgeBlogs_Web.pdf (Zugriffsdatum: 10.1.2011)
- Eickelmann, B. (2009). Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren: Eine empirische Analyse aus Sicht der Schulentwicklungsforschung. Münster: Waxmann.
- Heinen, R. (2010). Nachhaltige Integration digitaler Medien in Schulen aus Sicht der Educational Governance. In: Schroeder, U. (Hrsg.). Interaktive Kulturen – Workshop-Band, 231–238. Berlin: Logos Verlag.
- Hotho, A., Jäschke, R., Schmitz, C. & Stumme, G. (2006). Information Retrieval in Folksonomies: Search and Ranking. In: Sure, Y., Domingue, J. (eds.): The Semantic Web: Research and Applications. Lecture Notes in Computer Science, Volume 4011, 411–426.
- Ihme, T. A., Möller, J. & Pohlmann, B. (2009). Effekte von Kooperation auf die Qualität von Lehrmaterial. In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 23(3), 259–263.

- Kolbe, F. U., Reh, S., Coelen, T. & Otto, H. (2008). Kooperation unter Pädagogen. In: Coelen, T., Otto, H.-U. (Hrsg). *Grundbegriffe Ganztagsbildung*, 799–808. Heidelberg: Springer.
- Legters, N. E. (1999). Teacher collaboration in a restructuring urban high school. Center for Research on the Education of Students Placed at Risk, Johns Hopkins University & Howard University.
- Little, J. (1990). The persistence of privacy: Autonomy and initiative in teachers' professional relations. In: *The Teachers College Record*, 91(4), 509–536.
- Morgan, D. L. (1997). *Focus groups as qualitative research*. Sage Publications, Inc.
- Noll, M. G., Au Yeung, C., Gibbins, N., Meinel, C. & Shadbolt, N. (2009). Telling experts from spammers: Expertise ranking in folksonomies. In: *Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval*, 612–619.
- Obolenski, A. (2006). Kooperation von Pädagoginnen und Pädagogen als Bestandteil professionellen Handelns. In: Spies, A., Tredop, D. (Hrsg). „Risikobiografien“ – Benachteiligte Jugendliche zwischen Ausgrenzung und Förderprojekten, 267 bis 280. Heidelberg: Springer.
- Peters, I. (2009): *Folksonomies. Indexing and Retrieval in Web 2.0*. Berlin: De Gruyter Saur.
- Schönknecht, G. (1997). *Innovative Lehrerinnen und Lehrer*. Weinheim: Dt. Studien-Verlag.
- Westrup, D., Vervenne, M. & Kerres, M. (2010). Die Implementierung des SCORM Standards und dessen Implikationen für zukünftige Lehr-/Lernszenarien auf Basis von Drupal. In: Schroeder, U. (Hrsg.), *Interaktive Kulturen – Workshop-Band*, 275–280. Berlin: Logos Verlag.